

**OLIJ HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA KURSANTLARNING
MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI CHET TILI
O'QITISH ORQALI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI
TAKOMILLASHTIRISH**

O'zb. Res. Jamoat xavfsizligi universiteti

“Tillarni o'rganish” kafedrası

o'qituvchisi

Musayeva Shaxzoda Ibroximovna

Annotatsiya

Ushbu maqola oliy harbiy ta'limda kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini chet tili orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish hamda uni dars jarayoniga tadbiq etishni muhokama qiladi. Maqolada ingliz tili o'qitishda kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini qanday rivojlantirish, shuningdek til va madaniyatning kommunikatsiyadagi o'rnini haqida tadqiq qiladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi, ingliz tili, ingliz tilini o'qitish, lingvistik kompetensiya.

Ingliz tilini o'qitishda ijtimoiy-madaniy yondashuvni tatbiq etish kursantlarning ingliz tilini o'zlashtirishlarida faollashuviga olib keladi. Kursant o'ziga xalqning milliy madaniyati va qadriyatlarini o'zlashtirishi jarayonida tili o'rganilayotgan mamlakat haqidagi bilimlarni ham mustahkamlaydi. Demak, tili o'rganilayotgan mamlakat aholisining turmush tarzi, urf-odatlarini, milliy madaniyati va tabiati bilan tanishtirib borish ikki tomonlama murakkab integrar jarayon bo'lib, bunda nafaqat tili o'rganilayotgan mamlakat aholisining, balki ayni paytda o'zi tug'ilib o'sgan yurtning urf-odatlarini, o'z xalqining milliy madaniyati ham qiyoslab o'rganib boriladi va zarur hollarda chet mamlakat vakiliga taqdim qilinadi. Shu bois, o'zi bilmagan holda bir-biridan andoza olish tili va madaniyatlari boshqa-boshqa bo'lgan xalqlar o'rtasida tez-tez uchrab turadigan hodisadir. Qiyoslash davomida

kursantlar umumiy va o'ziga xos belgilar, xususiyatlarni ajratadilar. Bu esa o'sha mamlakat bilan yaqinlashish, uni tushunish va unga, uning udumlari, an'analariga yaxshi munosabatda bo'lishga yordam beradi.

Bugungi kun oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining oldiga o'qitilayotgan fanning o'zlashtirish sifatini oshirish vazifasi bo'yicha yangi topshiriqlar va talablar qo'yilmoqda. Bu borada harbiy ta'lim muassasasida ham ingliz tili fanini o'qitishda turlicha uslublar qo'llanilmoqda, bundan ko'zlangan asosiy maqsad, ingliz tili fanini o'qitishni takomillashtirish va uni yanada rivojlantirishdan iboratdir. Ingliz tili fanini o'qitishda, undagi mavzularni tushuntirishda va ko'rgazmalilikni tashkil etish, zamonaviy axborot texnologiyasi va zamonaviy ta'lim texnologiyasi vositalaridan hamda interaktiv metodlardan unumli va kerakli o'rinlarda to'g'ri foydalanish katta ahamiyat kasb etmoqda.

Bunda kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi mashqlar tizimini oddiydan murakkabga qarab o'sib borish tamoyilini ta'minlash, mavzular mazmuni oralig'ida uzviylikni ta'minlash, o'quv materiallarini tanlashda autentlik va ko'rgazmalilikka urg'u berish, har bir mavzu matnlarni o'zlashtirishga qaratilgan mashq va topshiriqlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida kommunikativ yondashuvni qo'llagan holda tashkil etish, topshiriqlarni tayyorlashda kursantlar dunyoqarashini rivojlantirish, madaniyatlararo muloqotga layoqatini o'stirish maqsadida farqli va o'xshash tomonlarni qiyoslovchi topshiriqlarni ko'proq kiritish, kursantlarga taqdim etilayotgan matn va topshiriqlar tili o'rganilayotgan mamlakatning bugungi kundagi ijtimoiy turmush tarzi va madaniy hayoti hamda ko'proq harbiylarga taalluqli tomonlari bilan bog'liq bo'lishini ta'minlash, o'quv materiallari didaktik jihatdan madaniy muvofiqlik tamoyiliga mutanosib kelishiga amal qilish tavsiya etiladi.

Vazifa va topshiriqlar o'quv mashg'ulotlarining alohida turi bo'lib, ular yordamida berilgan bilimlar asosida talabalarda tegishli malaka va ko'nikmalar shakllantiriladi. Bu kabi vazifa va topshiriqlar boshqa tilni o'rganish jarayonida asosan muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lib, keyingi

paytlarda bunday topshiriqlarni ayrim metodistlar nutq topshiriqlari va til topshiriqlariga ajratishni tavsiya etmoqdalar¹.

Ma'lumki, jahon tajribasida chet til ta'limida kommunikativ va nokommunikativ mashqlar turlaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. E.I.Passov fikricha, kommunikativ mashqlar haqiqiy yoki shartli muloqot vaziyatini yuzaga keltirishni talab etadi. Haqiqiy kommunikativ mashqlar bevosita muloqot paytida yuzaga keladi². Oliy harbiy ta'limda kursantlarning darsdan tashqari bajaradigan mustaqil ishlari bunday mashqlarni amaliy bajarish imkonini beradi va kommunikativ mashqlarning eng yorqin namunalari – jonli muloqot vaziyatini yuzaga keltiradi.

Bizga ma'lumki Yevropa Kengashining "Chet tilini egallash umumevropa kompetensiyalari: o'rganish, o'qitish va baholash" to'g'risidagi umume'tirof etilgan xalqaro me'yorlari (CEFR – Common European Framework of Reference) da xorijiy tillarni o'qitishda har bir daraja uchun alohida kompetensiyalar belgilab berilgan. Mamlakatimizda hozirgi kunda amalda qo'llanilayotgan DTSdagi **B2** daraja uchun kompetensiyalar ta'lim mazmuniga quyidagilar kiritilgan: O'zbekiston va tili o'rganilayotgan mamlakatlar madaniyatlarini qiyoslash va taqqoslashga oid **ijtimoiy-madaniy mavzular**, (mutaxassislik sohasi tarixi, soha yo'nalishlariga oid **mutaxassislik sohasiga oid mavzular**, atrof-muhit bilan ijtimoiy aloqalarga oid **ijtimoiy mavzularva boshqalar**).

Hozirgi kunda biz amalda qo'llayotgan o'quv dasturida kursantlarning chet tili bo'yicha **B2** daraja uchun belgilangan ta'lim mazmunida sotsiolingvistik kompetensiya(ya'ni madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi ham ushbu kompetensiyaning tarkibiy qismi hisoblanadi) bo'yicha quyidagi mavzular belgilangan:

O'zbekiston va tili o'rganilayotgan mamlakatlar madaniyatlari misolida (ijtimoiy va ta'lim doiralarida) madaniyatlararo muloqotni chuqurroq tushunib

¹Мухитдинова Х.С. Таълим босқичларида ўзбек тили ўқитилиши узлуксизлигини таъминлашнинг илмий-методик асосларини такомиллаштириш: Пед.фан.док....дисс.-2011.-82 б.

²Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному говорению. – Москва: Просвещение, 1989. – С.7

yetish va uning muloqot bilan bog‘liq xususiyatlari, jumladan, salomlashish, murojaat shakllari, xushmuomalalik va hokazo. Lekin O‘zbekiston bilan tili o‘rganilayotgan mamlakat madaniyati qiyoslanadigan mavzular ishchi dasturda ko‘rsatilmagan, ya’ni alohida mavzular kiritilmagan. Buning sababi tuzilgan dastur xorijiy adabiyot manbasi asosida tuzilgan. Jamoat xavfsizligi universiteti 2-3 kurs kursantlari uchun ishlab chiqilgan amaldagi dasturi “Campaign” darsligi asosida tuzilgan bo‘lib, biz tadqiqotimiz davomida ushbu darslikda kursantlarda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantiruvchi mavzularni yoritilganlik darajasini tahlil qilib chiqdik. Darslikda madaniyatga oid mavzular kamligi tasdiqlandi.³

Campaign darsligining mavzulari dasturi o‘z ichiga leksika, grammatika va funksional ingliz tilini oladi. Har bir bob ichidagi topshiriqlar mavzu doirasida va bir-biriga bog‘langan. Boblar harbiy kuzatuvchidan tortib xalqaro shtabgacha Birlashgan Millatlar politsiyasi, AQSh, Buyuk Britaniya, NATO va BMT ga oid turli xil xalqaro kontekstlar, mavzular va matnlar mavjud.

Har bir bob besh paragrafdan iborat bo‘lib, ular NATO harbiy alifbosi harflari bilan nomlangan: alpha, bravo, charlie, delta va echo. Alpha- mavzu va asosiy so‘z bilan tanishtiradi, Bravo- grammatika va tegishli funksional ingliz tili va so‘zlarni rivojlantiradi, Charli- grammatikani rivojlantirish, funksional ingliz tili uchun lug‘atga tegishli, Delta –kundalik hayotga oid ingliz tiliga ajratilgan – chet elda kun davomida sodir bo‘ladigan noharbiy vaziyatlar, misol uchun, xarid qilish, do‘stlar bilan aylanish kabi, Echo - grammatikani rivojlantirish, funksional ingliz tili hamda lug‘at ustida ishlashga mo‘ljallangan. Kursantlar guruhlarda hal qilanadigan muammo asosida integratsiyalashgan ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun birgalikda ishlashadi.

Darslikda madaniyatlararo muloqotga bog‘langan mavzular judayam kam berilgan, ammo ba’zi bir topshiriqlarni madaniyatlararo muloqotga moslashtirish mumkin, ya’ni bunda o‘qituvchidan pedagogik mahorat talab qilinadi. Darslikdagi ayrim vazifalarda qiyoslash imkoniyatlari yaratilganini ko‘rish mumkin. Berilgan

³ O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Ingliz tili fani o‘quv dasturi

vazifani yoki mashqni malakali o'qituvchi vaziyatga moslab, kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradigan darajada qayta talqin qilishi mumkin. Misol uchun: Unit 1 Parachute regiment. Alpha. P coy mavzusidagi 2-topshiriqda Britaniya Qurolli kuchlarining parashutchilar bo'linmasi tarixi va uning tuzilishi hamda unda olib boriladigan mashg'ulotlar tartibi haqidagi matn bilan tanishadilar. Bu yerda kursantlar til o'rganish orqali ikkinchi bir davlatning tarixini ham o'zlashtirib boradilar. Ushbu ma'lumotni yanada mustahkamlash uchun hamda kursantlarda muloqot kompetensiyasini rivojlantirish uchun ushbu mashqni qiyoslagan holda davom ettirish mumkin. O'qituvchi keyingi topshiriq sifatida Task 3. Describe the training of cadets in your battalion. Talk about one of the subjects (kursantlarning battalyondagi mashg'ulotlarini tasvirlang. Quyidagilardan biri haqida gapiring) ...

1. Adapting to life in the military(harbiy hayotga moslashish)
2. Classes and courses(mashg'ulot va kurslar)
3. Military training(harbiy mashg'ulotlar)
4. Physical training(jismoniy mashg'ulotlar)

Ushbu topshiriq kursantlarning kelajakda xorijiy davlatlarga malaka oshirishga borganlarida boshqa davlat vakillari bilan harbiy hayotlari haqida muloqot qilganda ularda muloqotga kirishishda qiyinchilik tug'dirmaslik uchun foydalanishimiz mumkin.

Unit 2 The battalion. Bravo. Battalion HQ mavzusida kursantlar ingliz tilida qanday qilib buyruq berish va talab qilishni hamda murojaat shakllarini o'rganishadi. Bu albatta muloqot jarayonida juda muhim hisoblanadi. Chunki ayrim so'z va iboralarni to'g'ri qo'llamaslik boshqa davlat vakili bilan muloqotda tushunmovchiliklarni, muommolarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun:

Making request and giving orders:(talab qilish(so'rash) va buyruq berish)⁴

-*request* eg: *Could you complete this for me please, sir?(very polite)*-ushbu gapda kursant kimga murojaat qilayotganini va qanday murojaat qilishni aniq bilishi kerak. Ushbu gapda *could, please va sir* so'zlari katta ahamiyatga egaligini bir

⁴ Campaign. English for the military. Simon Mellor – Clark, Yvonne Baker de Altamirano. Part II, p: 16.

kursantlarga alohida ta'kidlab o'tishimiz darkor. **Could** va **please** – judayam muloyimlik bilan iltimos qilish shakli hisoblansa, **sir**- ingliz armiyasida erkak ofitserlarga nisbatan ishlatiladi. Bizning o'zbek armiyasida esa "**sir**" so'zining o'rniga "**comrade**" so'zi bilan birgalikda uning unvoni ham qo'shib ishlatiladi. Ushbu jumlada so'zni to'g'ri qo'llash o'zga millat madaniyatiga hurmat va e'tiborni anglatadi.

eg: Could you process this transfer application, corporal? (polite) – ushbu misolda esa muloyimlik yo'li bila murojaat qilinyabdi, chunki bu yerda faqat **could** ni o'zi **please** so'zisiz ishlatilyabdi va harbiy xizmatchiga unvoni bilan murojaat qilinyabdi.

eg: Can you make the copies for me? (neutral) – bu netral holatda so'rash hisoblanadi. Chunki ingliz tilida **can** modal fe'li shunchaki so'ralganda ishlatiladi va **could** ga qaraganda kuchsizroq ma'noga ega bo'ladi.

- **agreement** *eg: Yes, sir.* - **sir**- ingliz armiyasida erkak ofitserlarga nisbatan ishlatiladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, o'zbek armiyasida esa **Yes, sir.** jumlasining o'rnida **Yes, comrade major.** kabi jumla ishlatiladi. Ushbu jumlada kursantlarga so'zni o'rnida va to'g'ri qo'llashni, o'zga millat madaniyatiga hurmat va e'tiborda bo'lib murojaat qilishni o'rgatish lozim.

- **Rejection** *eg: I'm sorry sir, Captain Marks told me to stay here.* Harbiylarda buyruqlar so'zsiz ijro etiladi, lekin ba'zida boshqa ofitserning buyrug'ini kutib turgan paytda uni yuqorida keltirilgan misoldagidek rad etish mumkin. Ingliz tilida biror kishining iltimosini yoki buyrug'ini rad etayotganimizda albatta "**I'm sorry sir/ma'am**" birikmasini ishlatishni unutmazlik kerakligini kursantlarga o'rgatish lozim.

- **Order** *eg: Get out, Harris!* Ushbu buyruq ohangidagi gap esa o'zbek tilidagi variant bilan deyarli bir xil ishlatiladi.

- **Acceptance** *eg: Yes, Corporal.* Ushbu holatda esa **Yes, comrade major/leutenant...**kabi variantda javob beriladi.

AQSH da ham ijtimoiy vaziyatlarda o'ziga xos hususiyatlar bor, misol uchun siz kimnidir uyiga kechki taomga yoki tushlikka taklif etilganda quyidagi urf-

odatlarni bilish kerak. Uchrashuvga o'z vaqtida yetib borish, agar kechiksangiz albatta uzr so'rash, gul yoki shokalad yaxshi sovg'a, lekin davlatingizda mashxur bo'lgan suvinerlardan sovg'a sifatida olish undan ko'ra yaxshiroq. Agar sizga ketishga qandaydir belgi yoki imo-ishora berilsa, ortiq u yerda qolmaslik kerak. Chunki bu munosabatlar o'zga millat vakili bilan bo'ladigan muloqotda uchrashi mumkin bo'lgan muommolarni oldini olishda yordam beradi. Quyida ushbu vaziyatda ishlatiladigan so'z birikmalari va frazeologik birliklar qatnashgan misollarni keltirib o'tamiz.

Eg: -Would you like to join us? Yes, of course.

-Would you like to stay and have something to eat? -Thank you very much. I'd love to, but I'm afraid I'm on duty. Perhaps another time.

-Would you like a second helping? There's plenty more. -Oh, it was really delicious but I think I've had enough, thank you.

-We have brought you a box of chocolates. We have really enjoyed ourselves. – Oh, thank you very much but it wasn't really necessary.

-Well, thanks for a great evening. We have really enjoyed ourselves. – Yes, it's been great. We'll have to do it again some time.

-I'm sorry, I'm late. I've only just finished work. – Oh, that's all right. We haven't started yet.

Har bir kursant ushbu birikmalardan o'z o'rnida va vaqtida fodalanishni bilishlari kerak. Shundagina ular madaniyatlararo muloqot jarayonida muommolarga duch kelmasliklari mumkin. *-Would you like to stay and have something to eat? -Thank you very much. I'd love to, but I'm afraid I'm on duty. Perhaps another time.* Kursantlar o'zaro muloqot jarayonida qilingan taklifga nisbatan qisqagina *No, thanks/No, I can't.* ko'rinishida javob berishi mumkin emas. Chunki bu kabi javob berish inglizlarda taklifga nisbatan qo'pol javob qaytarish hisoblanadi. Oldin muloyimlik bilan raxmat aytib, keyin uzr so'ragan holda rad etish va sababini tushuntirish lozim.

Kursantlarga bir mamlakat bilan boshqasi o'rtasidagi urf-odat va an'analari o'rtasida turli xil farqlar borligi, hamda mahalliy urf-odatlar, shaxsiy munosabatlar,

yoki madaniy bilimlarning yetishmasligi ayniqsa ijtimoiy vaziyatlarda doimo qiyinchiliklar tugʻdirishini tushuntirib borish lozim.

Chet tili boʻyicha **B2** daraja bitiruvchi kursantlari tayyorgarligi darajasiga qoʻyiladigan talablar boʻlimida lingvistik kompetensiya/nutqiy kompetensiya/gapirish bandida oʻz hamkorlari bilan muzokara qila oladi. Maʼlum masala yuzasidan iltimos qila oladi. Oʻrganilayotgan tilda soʻzlashuvchilar bilan muloqotga kirisha oladi, zarur boʻlganda boshqara oladi, kabi talablar belgilangan, lekin ularning hammasi shu kompetensiyalarni egallay olmaydilar. Buning sababi oʻrganilganda avvalo ularning bilim yurtiga kelgandagi egallagan bazaviy bilimi ham pastligi va ularni terminologik leksikani qabul qilishiga ham qiyinlik tugʻdirmoqda. Yaʼni quyi bosqichda DTSda belgilangan kompetensiyalarni harbiy taʼlim dasturlari oʻrtasidagi uzviylik bir-biriga mos kelmaydi deb oʻylaymiz. Bir guruhda har xil darajadagi kursantlarning boʻlishi oʻqituvchining dasturda belgilangan maʼlumotni kursantga yetkazib berib, uni oʻzlashtirishida bir qancha qiyinchiliklar, toʻsiqlar yuzaga keladi. B1 darajadagi kursant uchun dars qiziqarli boʻlishi mumkin, lekin A1 yoki A2 darajadagi kursant uchun bu judayam qiyin. Buning uchun albatta birinchi kursga kelgan kursantlarni daraja testidan oʻtkazib, ularning bilim darajasiga qarab til guruhlariga qoʻyilishi va dasturlari ham shunga mos ravishda ishlab chiqilishi kerak degan taklifni kiritib oʻtamiz.

Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi komponentlarini rivojlantirish uchun nafaqat til va madaniy bilimlarni oʻzlashtirishni, balki oʻrganilyotgan til sohiblarining mentalligini hamda ushbu mamlakat xalqining kommunikativ hulq-atvoridagi xususiyatlarni tushunish qobiliyatini shakllantirilishni talab etadi.

Fikrimizcha, chet tillari boʻyicha DTSda oliy taʼlim bosqichi uchun belgilangan taʼlim mazmuni va talablarida oliy taʼlim muassasalari talabalarining yoshi psixologiyasiga mos ravishda ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini rivojlantirishning tegishli darajalari belgilangan.

Biroq, harbiy taʼlim yoʻnalishida “Chet tilni oʻqitishda madaniyatlararo muloqotni shakllantirish”, “Mamlakatshunoslik” kabi alohida fanlarning yoʻqligi, bu mashgʻulotlar davomida ayrim mavzular yoki biror vazifa orqali singdirilib

borilishi ham boshqa ta'lim muassasalarining filologiya yoki pedagogika sohalariga qaraganda biroz qiyinchiliklari bor. Dastur bo'yicha tashkil etilgan ingliz tilidan olib borilgan o'quv mashg'ulotlarni kuzatish va tahlil qilish, ingliz tili fanidan tuzilgan ishchi o'quv dasturi va o'quv-uslubiy majmualarida quyidagi kamchiliklar mavjudligini aniqlash imkonini berdi:

- mavzularda bevosita madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish ko'zda tutilmagan;

- fanning ishchi o'quv dasturida amaliy mashg'ulotlarda aqliy hujum, klaster, blits-so'rov, kichik guruhlarda ishlash, insert, taqdimot, keys stadi, madaniyatlararo muloqotda yuzaga keladigan muammo yoki muhokama, rolli o'yinlar, kuzatuvlar asosida ma'lumotlar yig'ish bo'yicha topshiriqlar berilishi belgilangan bo'lsa-da, deyarli barcha mavzularda bunga amal qilinmagan;

- tanlangan "Campaign" darsligi barcha yo'nalishlar uchun qo'llaniladi, undagi ayrim mavzular, matnlar kursantlarning mutahassisligi uchun umuman to'g'ri kelmaydi;

- mashg'ulotlarda autentik matnlar bilan ishlashga yo'naltirilgan videoroliklar umuman yo'q, lekin audio materiallar yetarlicha ta'minlangan, taqdimotlardan esa kam foydalanilgan;

- amaliy mashg'ulotlarning mavzularining ayrimlari bizning kursantlar uchun o'rganish qiyinchilik tug'diradi, masalan dengiz floti ayniqsa terminlari juda qiyin;

 - darslikning birinchi qismi juda oson, lekin ikkinchi qismi juda qiyin;

 - darslikdagi matnlar, ayrim vazifalar ofitserlar uchun mo'ljallangan, ya'ni kursantlar bilan bu vazifani bajarib bo'lmaydi;

 - darslikning ba'zi bo'limlaridagi mashg'ulot topshiriqlari faqat listening tasks(tinglab tushunish mashqlari)dan iborat, ya'ni 4 ko'nikma asosida emas;

 - fanning dasturi va xaritasida yangi metodlardan foydalanish haqida aytib o'tilgan, lekin majmuadan joy olgan topshiriq materiallari o'rganilganda, bu o'z tasdig'ini topmadi;

O'quv-uslubiy majmuani tahlilidan so'ng biz quyidagicha xulosaga keldik va uni yaratishda quyidagilarga e'tibor qaratilishi kerak deb o'ylaymiz:

- topshiriqlar tizimiga kursantlar dunyoqarashini rivojlantirish, ijtimoiy-madaniy layoqatini o'stirish maqsadida o'z mamlakati va tili o'rganilayotgan mamlakat ijtimoiy-madaniy turmush tarzida farqli va o'xshash tomonlarini qiyoslovchi topshiriqlarni ko'proq kiritish;

- kursantlarga taqdim etilayotgan matn va topshiriqlar tili o'rganilayotgan mamlakatning bugungi kundagi ijtimoiy-madaniy hayoti bilan ko'proq bog'liq bo'lishini ta'minlash va albatta kursantlar hayotiga mos hamda yaqin mavzulardagi matnlarni tanlash;

- kursantlarga topshiriq berishda xilma-xillik bo'lishiga, masalan, mamlakat hayotiga oid matn, yoki audio/video filmni bergan holda, keyingi darsda uning ijtimoiy-madaniy jihatlarini muhokama qilish, mamlakat ijtimoiy-madaniy hayotiga OAV dan yangilik topib kelish kabi vazifalar berilishiga erishish;

- har bir mavzu mazmuniga tili o'rganilayotgan mamlakat hayotida hozirgi kunda harbiylar hayotiga yaqin global tus olayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy o'zgarishlar bo'yicha yangi ma'lumotlarni kiritish maqsadga muvofiq.

Oliy harbiy ta'lim bosqichi uchun DTS talablari yuqori darajada qo'yilgani holda aynan ushbu bosqichda kompetensiyalarni xususan, madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilmayapti. Aytish joizki, bugungi kungacha harbiy ta'limning fakultetlari uchun mos bo'lgan alohida darsliklar yaratilmaganligi ham ushbu jarayonning o'quv-uslubiy ta'minoti talab darajada emasligini tasdiqlaydi. Ta'lim jarayonining tizimli, uzluksiz kechmasligi, o'qituvchilarning o'zlari tayyorlagan materiallardan foydalanishlari DTS talablarining to'la amalga oshirishini ta'minlanmasligiga olib kelmoqda. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda chet tillarini, xususan, ingliz tilini o'qitishda kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari juda keng bo'lsa-da, ta'lim jarayonidagi mavjud holat va mashg'ulotlarning o'quv-uslubiy ta'minoti qoniqarli holatda emas.

O'z o'rnida shuni aytib o'tishimiz kerakki, mutaxassislik tilini(ya'ni harbiy terminologiya) o'qitishda ham chet tili ta'limi mazmuninning predmetli aspektiga muvofiq suhbatdoshning maqsadlarini tushunishdagi barcha to'siqlarni bartaraf

etish maqsadida tili o'rganilayotgan mamlakat xususiyatlarini, madaniyat va ijtimoiy hayot hodisalarini obyektiv aks ettiruvchi didaktik materiallar tanlanishini ta'minlab berish zarurligini taqazo etadi.

Shunday qilib, kursantlar madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarining barcha tarkibiy qismlari bir-biri bilan uzviy ravishda bir-biriga bog'langan holda olib borilishi o'quv mazmunining dolzarbligini ta'minlanishi, motivatsion ruhni kuchaytirilishi, kursantlarning shaxsiyatini har tomonlama rivojlantirilishi va dunyoqarashini kengaytirishga bog'liq bo'lishi maqsadga muvofiq degan xulosaga keldik.

Kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda kognitiv va kommunikativ yondashuvni ko'proq samarali deb o'ylaymiz. Chunki kognitiv yondashuv kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda birlamchi va ikkilamchi olam manzaralari o'zaro ta'sirlashuvlarining murakkab psixologik jarayonida o'z "men"idan voz kechmagan holda, boshqa olamni ko'rishga moslashishiga yordam bersa, kommunikativ yondashuv kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda autentik materiallar asosida o'zaro muloqot yuritishga mo'ljallangan hayotiy mashq va topshiriqlarni bajarilishi nazarda tutadi.

Kursantlar uchun chet tili mashg'ulotlari davomida mamlakatshunoslikka oid materiallardan foydalanish kursantlardagi ichki motivatsion ruhni oshiradi, ularning ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini rivojlanishiga turtki bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini ta'lim jarayoniga keng talqin qilinmoqda. Ushbu kompetensiyani dastur va o'quv rejalarining tarkibiy qismiga kiritish zarurligi haqida fikrlar keng tarqalgan. Bunga hozirgi kunda jahon miqyosida kechayotgan integrallashuv jarayonlari natijasida kelib chiqayotgan nutqiy muloqotga nisbatan ehtiyojni sabab qilib ko'rsatish mumkin, chunki turli soha mutaxassisleri ko'p hollarda xorijlik hamkasblari va hamkorlari bilan bo'lgan muloqot jarayonida bir-birlarini yaxshi tushuna olmay noqulay ahvolga tushib qoladi. Shuning uchun ham harbiy ta'lim bitiruvchilarida ham o'rganilayotgan xorijiy tildagi madaniyatlararo muloqot kompetensiyani shakllantirish dolzarb

masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu masala mamlakatimizdagi harbiy ta‘lim muassasalarida chet tillarni o‘qitishga oid davlat hujjatlarida ham o‘z aksini topishi kerak degan taklifni ham kiritib o‘tmoqchimiz.

Malakali mutaxassis o‘z kasbiy faoliyati bilan bog‘liq nutqiy muloqot jarayonida chet tildan erkin foydalana olish mutaxassisga qo‘yilayotgan standart talablardan biri hisoblanadi.⁵ Darhaqiqat, bugungi zamonaviy pedagogik jarayon nafaqat filologik oliy ta‘lim talabalarini, balki nofilologik oliy ta‘lim muassasalari talabalarini bilan bir qatorda oliy harbiy ta‘lim kursantlarining ham o‘z mutahassisliklari bo‘yicha xorijiy til bilimiga ega bo‘lishlik bilan bir qatorda madaniyatlararo muloqot kompetensiyasiga ham ega bo‘lishlikni talab qilmoqda.

J. Jalolov lingvodidaktikaga “madaniyatlararo kognizant” atamasini olib kirdi. Bu chet tillarni o‘qitishdan ko‘zlangan maqsadlar tushunchasini yangicha mazmun bilan boyitdi, chunki “kognizant” deganda nafaqat o‘rganilayotgan chet til grammatikasi, leksikasi, talaffuzi, orfografiyasi haqidagi bilimlarga va o‘qish, yozish, to‘g‘ri artikulyatsiya qilish texnikasiga hamda nutqiy faoliyat turlariga xos ko‘nikmalarga ega bo‘lgan, balki o‘rganilayotgan chet tili madaniyati bilan bog‘liq masalalarda ham muloqot qila oladigan shaxs tushuniladi.⁶

Albatta shu kunga qadar chet til o‘qitish kompetensiyasi masalasi bir qator metodist olimlarning ishlarida bayon etilgan. Ular chet tildagi kommunikativ kompetensiyani shaxs ijtimoiy faoliyatining turli sohalarida va turli nutqiy vaziyatlarda nutqiy vaziyat talabiga mos ravishda qo‘llay olishni tushunadi (J. J. Jalolov, N. D. Galskova, I. L. Bim, T. S. Sattarov va boshqalar).⁷

Chet tili o‘qitishda uch muhim omilga e‘tibor qaratish lozim. Bularga til (til hodisalari), nutq hamda nutqiy faoliyatni kiritish mumkin. Ular nutqiy muloqotni amalga oshiruvchi muhim vositalardir. Nutqiy malakalarni hosil qilish nazariy jihatdan faoliyat nazariyasi (L.S.Vigotskiy, A.N.Leontyev) va aqliy faoliyatni

⁵ O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining Chet tillarni o‘rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida PQ-1875-sonli qarori // Xalq so‘zi. 2012 yil, 11 dekabr.

⁶ Jalolov J. Chet tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2012. – B. 428.

⁷ Sattarov T., Alimov Sh. Xorijiy ta‘limni modernizatsiya qilish muammolari // Respublika ilmiy-metodik konferensiya materiallari. I-qism. – Toshkent, 2012. – B. 118.

bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasiga (P. Y. Galperin)⁸ asoslangan. Ushbu nazariyalar chet til vositalari yordamida nutqiy muloqotni amalga oshirishni ta'minlovchi nutqiy malakalarni shakllantirishga qaratilgan kommunikativ metodning kelib chiqishida ham muhim rol o'ynaydi. Kommunikativ metodning asosiy prinsiplaridan biri o'qitish jarayonini nutqqa yo'naltirilgan holda tashkil qilishdir. Bu esa o'quv jarayonini maksimal darajada nutqiy vaziyatlarga asoslangan holda tashkil qilishga erishish zarurligini taqozo etadi, chunki nutqiy vaziyatlar kursantlarni faollashtiribgina qolmasdan o'quv jarayonidagi nutqiy muloqotni tabiiy nutq jarayoniga yaqinlashtiradi.

Harbiy ta'lim muassasalarida chet til o'qitishdan ko'zlangan amaliy maqsadda kursantlarning bo'lg'usi kasblariga oid mutaxassislik mavzularida muloqot qila olish, axborot almashish malakasini shakllantirish emas, balki o'zga til egasining turmush tarzi, madaniyatidan ham xabardor "shaxs" tayyorlash talab etilmoqda. Til o'rganuvchilarni o'quv jarayonida faollashtirish va ularda chet tildagi nutqiy muloqotga nisbatan motivatsiya hosil qilishda zamonaviy metodika didaktik o'yinlar, muammoli o'qitish, modulli o'qitish texnologiyalaridan foydalanishni tavsiya qiladi.

Didaktik o'yinlar kursantlarga chet tildagi nutq jarayonida kelib chiqadigan psixologik to'siqlarni olib tashlashga yordam bersa, muammoli o'qitish esa o'z o'rnida kursantlarda kreativlikni shakllantiradi. Ular turli muammoli vaziyatlarda muammoni hal qilish yuzasidan o'z fikrlarini erkin bayon qiladi, chunki ularning fikrlari tanqid qilinmaydi. Bu esa kursantlarni nutqiy faollashuvga undaydi. Rolli o'yinlardan "intervyu" o'yinini misol qilib keltirish mumkin. Bu o'yinga ko'ra, kursantlardan biri matbuot brifingini beruvchi harbiy shaxs sifatida ikkinchi bir kursant yoki guruh mutaxassisdan ma'lum bir mavzu yuzasidan yo'riqnomani eshitadi yoki qabul qilib oladi. Bu albatta ularda muloqot kompetensiyasini rivojlantirishga katta yordam beradi. Agar brifing materiali aynan xorijiy til vakili

⁸ Гуркина А. Л. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции как основная цель обучения иностранному языку // Молодой ученый. – Москва, 2015. – № 12. – С. 726-729.

tomonida foydalanilgan ma'lumotdan olingan bo'lsa, bu maqsadga muvofiq bo'lardi, ya'ni bu madaniyatlararo muloqotda duch kelishimiz mumkin bo'lgan ayrim to'siqlarni yengib o'tishga yordam beradi.

Bular asosan rasmiy ma'lumot hisoblangani uchun, quyidagilarni hisobga olish kerak bo'ladi: axborot berish; tasvirlash; xabar berish; axborot olish; biror narsa, voqea-hodisani tushuntirib berish yoki sharhlab berish; minnatdorchilik bildirish va hokazo. Ular ma'lumot berishdagi boshlang'ich, tayanch nuqta hisoblanadi va brifingdan ko'zlangan maqsad hamda vazifaga ko'ra tanlanadi. Shuningdek, brifing berayotgan shaxs, avvalo, brifing mazmunini belgilab, kerakli grammatik strukturalar va leksik birliklarni tanlab olishi hamda brifing turlariga ko'ra uni yozish bilan bog'liq qoidalarni bilishi kerak. Brifing berish qoidalari deganda uning tartibi, murojaat shakli, brifingga kirish, asosiy va yakuniy qismlarida qo'llaniladigan iboralari kabilar tushuniladi. Bularni o'rgatishda o'qituvchi tayyor materiallardan foydalanishi mumkin.

Muammoli o'qitish texnologiyasidan foydalanilganda kursantlar o'qituvchi tomonidan berilgan muammoni hal qilish yuzasidan og'zaki tarzda o'z fikrlarini bildirishadi va uni isbotlab berishga harakat qilishadi. Bu individual yoki guruh-guruh bo'lib ishlash orqali amalga oshiriladi. So'ngra har bir guruh liderlari o'zlari taklif qilgan muammoning yechimini prezentatsiya(taqdimot) qilib berishadi va ular birgalikda muammoning eng optimal variantini topishadi. Misol uchun quyidagi uch xil rasmdagi belgilarni tasvirlash va muommoni hal etish uchun avvalo guruhni 3 ta kichik guruhlarga bo'lib olamiz va har bir guruhga aynan mana shu uch xil rasmni tasvirlash va muommoni hal etish vazifasi qo'yiladi. **(1-jadval).**⁹

⁹ Campaign. English for the military. Simon Mellor – Clark, Yvonne Baker de Altamirano. Part II, p: 85.

Tayyorlanish uchun yetarlicha vaqt beriladi hamda ular guruh taqdimotini tayyorlaydi. Har bir guruh taqdimotidan so‘ng muhokama qilinadi. Bu bilan esa guruhlar o‘zaro muloqotga kirishadi. Agar fikrlar har xil bo‘lsa, ular o‘z fikrlarini isbotlashga harakat qiladi. Yoki biror yaralangan xarbiyga birinchi yordam ko‘rsatish muommosini ham qo‘yish mumkin. Bunda tanlangan material audio yoki video shaklda til sohiblari tomonidan yozilgan bo‘lsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Albatta joy-makon, vaqt, sharoit, ob-havo, jihozlar va imkoniyat tushuntiriladi va ular shu imkoniyatlardan chiqib ketmagan holda qanday yordam berishni muhokama qilishlari mumkin hamda eng optimal deb topilgan javob qabul qilinadi. Bu ham albatta kursantlarga real ma’lumotdan kelib chiqqan holda vaziyatdan chiqishda qanday so‘z va iboralardan foydalanishni hamda muloqotni o‘stirishga yordam beradi.

Ingliz tili o‘qitishda harbiy ta’lim muassasasi kursantlarining muloqot kompetentligiga, ularni o‘z sohalariga oid axborotni og‘zaki yoki yozma ravishda ifodalay olish, ya’ni yozma yoki og‘zaki axborot tayyorlay bilishlari, xorijlik hamkasblari bilan og‘zaki yoki yozma axborot almasha olishlari, halqaro harbiy hamkorliklarda, brifinlarda qatnashganda muloqotni tashkil eta olishlari, o‘z sohasi yuzasidan ma’ruza matnlari tayyorlay olishlari kabi malakalarini kiritish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, nafaqat oliy ta’lim balki, harbiy ta’lim ham mamlakatning barcha sohalari uchun mutaxassis tayyorlashda yetakchilik qiladi. Shu sababli ham harbiy ta’lim kursantlarining og‘zaki va yozma nutqda

madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini shakllantirish ham zamonaviy mutaxassis tayyorlashdagi muhim talablardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhitdinova X.S. Ta'lim bosqichlarida o'zbek tili o'qitilishi uzluksizligini ta'minlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish: Ped.fan.dok.diss.-2011.-82b.
2. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному говорению. – Москва: Просвещение, 1989. – С.7
3. O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Ingliz tili fani o'quv dasturi
4. Campaign. English for the military. Simon Mellor – Clark, Yvonne Baker de Altamirano. Part II, p: 16.
5. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida PQ-1875-sonli qarori// Xalq so'zi. 2012 yil, 11 dekabr.
6. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012. – B. 428.
7. Sattorov T., Alimov Sh. Xorijiy ta'limni modernizatsiya qilish muommolari // Respublika ilmiy-metodik konferensiya materiallari. I-qism. – Toshkent, 2012. – B. 118.
8. Гуркина А. Л. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции как основная цель обучения иностранному языку // Молодой ученый. – Москва, 2015. – № 12. – С. 726-729.
9. Campaign. English for the military. Simon Mellor – Clark, Yvonne Baker de Altamirano. Part II, p: 85.